

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ЖАРОҲАТ ОҚИБАТИДА ЮЗАГА КЕЛГАН ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИДАГИ
ДЕФОРМАЦИЯЛАРНИ ДАВОЛАШ ЁНДАШУВЛАРИ****Ризаев Ж.А., Абдуллоев А.С.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақола юз-жағ соҳасининг жароҳатидан кейинги деформацияларини даволашнинг имкониятларига бағишланган. Диагностика ва даволашнинг асосий усуллари, жумладан, жарроҳлик ва консерватив ёндашувлар кўриб чиқилган. Тадқиқотда 189 нафар бемор иштирок этиб, уларда турли хил деформацияларни даволашнинг турли усуллари қўлланган ва самарадорлиги ҳамда асоратлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: жароҳатдан кейинги деформациялар, юз-жағ соҳаси, даволаш, реконструктив жарроҳлик, мултидисциплинар ёндашув.

**APPROACHES TO THE TREATMENT OF DEFORMITIES OF THE MAXILLOFACIAL
REGION CAUSED BY INJURIES****Rizaev J.A., Abdulloev A.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article is devoted to the possibilities of treatment of post-traumatic deformations of the maxillofacial region. The main methods of diagnosis and treatment are considered, including surgical and conservative approaches. The study involved 189 patients who underwent various treatment methods for various deformities, and their effectiveness and complications were analyzed.

Keywords: post-traumatic deformities, maxillofacial region, treatment, reconstructive surgery, multi-disciplinary approach.

**ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ,
ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАВМ****Ризаев Ж.А., Абдуллоев А.С.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Статья посвящена возможностям лечения посттравматических деформаций челюстно-лицевой области. Рассматриваются основные методы диагностики и лечения, включая хирургические и консервативные подходы. В исследовании приняли участие 189 пациентов, которым были применены различные методы лечения различных деформаций, проанализированы их эффективность и осложнения.

Ключевые слова: посттравматические деформации, челюстно-лицевая область, лечение, реконструктивная хирургия, мультидисциплинарный подход.

Долзарблиги. Юз-жағ соҳасининг жароҳатдан кейинги деформацияларини даволаш замонавий имкониятлари, табиийки, тиббиёт ва жарроҳлик соҳасидаги энг янги ютуқларни ўз ичига олади. Бундай жароҳатлар кўпинча травмадан кейин юзага келадиган деформацияларни келтириб чиқариши мумкин ва уларни даволаш мураккаб жараёни талаб қилади. Бугунги кунда бу соҳада мавжуд муолажалар ва методлар ҳақида баъзи асосий фактлар: юз ва жағ соҳасидаги деформацияларни тиклаш учун жарроҳлик амалиятлари, масалан, остеосинтез (суякларни бирлаштириш) ва пластика. Даволаш жараёнида физик терапия ва реабилитация кўникмалари кўплаб фойда келтиради, чунки улар мушакларнинг кучини ва ҳаракат эркинлигини тиклашда ёрдам беради.

Юз ва жағ деформацияларини тиклаш учун эстетик жарроҳлик амалиятлари, масалан, ринопластика ёки оқилона ҳужумлар. Эстетик кўринишни яхшилашда, жумладан, яралардан кейин қолган изларни камайтиришда фойдаланилади.

Юз ва жағ расмларини тўғри тиклаш учун 3D модел яратиш ва шаблонлар ёрдамида аниқ жарроҳлик амалиятлари. Лазерлардан фойдаланиш тери ни тиклаш ва деформацияларни камайтиришда қўлланилади. Бу, одатда, изларни камайтириш учун самарали ҳисобланади. Қисқа дастурлар ва минимал инвазив жарроҳлик техникасидан фойдаланилади, бу жарроҳлик амалиятларини янада аниқроқ бажариш имконини беради. Геном таҳлил ва индивидларга хос тайинловлар ёрдамида даволанишни шахслаштириш имконияти. Аниқ кўриниш ва ўз-ўзини тан олиш жараёнидаги

ўзгаришларни енгиллаштириш учун психологик маслахат ва қўллаб-қувватлаш хизматлари. Ушбу методларнинг ҳар бири муайян шароитларда амалиётда кенг қўлланилади ва ҳар қандай ҳолатда индивидуал ёндашув ҳамда тажриба муҳим аҳамиятга эга.

Материаллар ва методлар. Биз юноқ-юқори жағ-қўз косаси комплексининг посттравматик нуқсонлари ва деформациялари бўлган беморларнинг 189тасини (тасодифий танланма) танлаб олдик ва таҳлил қилдик. Бу беморларнинг барчаси 2023 йилдан 2025 йилгача стоматология ва юз-жағ жарроҳлиги бўлимида текширувдан ўтган ва даволанган. 165 (87%) бемор жароҳат олган пайтдан 2 ойдан кўпроқ вақт ўтиб, яъни калла-юз деформациялари шаклланаётган ёки шаклланиб бўлгандан кейин шифохонага келган.

Шифохонага ётқизилгунигача 98 (52%) бемор ихтисослаштирилган тиббий ёрдам олмаган, 91 (48%) шахс эса бир ёки ундан кўпроқ жарроҳлик аралашувларини бошдан кечирган, аммо улар қониқарли натижа бермаган. Бу эса уларнинг СамШТБ мутахассисларига мурожаат қилишларига сабаб бўлган. Юз ўрта соҳаси шикастланишининг ҳажми бўйича беморлар қуйидагича тақсимланган (1-жадвал).

1-жадвал.

Беморларнинг юз ўрта соҳаси шикастланиши ҳажми бўйича тақсимланиши

Шикастланиш ҳажми	Беморлар сони	Фоиз бўйича нисбати
Кўз косаси тубининг нуқсонлари	5	2,6%
Юноқ-қўз косаси комплексининг ПТДси	70	37%
Юноқ-юқори жағ-қўз косаси комплексининг ПТДси	68	36%
Пешона-юноқ-қўз косаси комплексининг ПТДси	34	18%
Юз ўрта соҳаси ПТДси	12	6,3%

Юзнинг юқори ва ўрта зоналари посттравматик деформациялари ва нуқсонлари бўлган ва таҳлилга киритилган шахсларда (189 нафар бемор) жами 562 та жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Шу билан бирга, 168 (89%) бемор орасида шифохонага ётқизилганлар ҳамда босқичма-босқич ўтказилган реконструктив операциялар сони 2 тадан 4 тагача, 21 беморда (11%) эса 5 тадан 11 тагача ни ташкил қилган.

2-жадвал.

Юз ўрта зонасининг ПТДси бўлган беморларни оператив даволаш усуллари ҳамда уларда юзага келадиган асоратларнинг тавсифи

Усуллар	Операциялар сони	Асоратлар частотаси	Abs. %
Силикон имплантлар	30	7	23,33%
Формаллаштирилган трансплантатлар	27	12	44,44%
Симли имплантат (gamak)	10	6	60,0%
F-симон титан пластина	59	4	6,78%
Титан тўр	122	13	10,66%
Тепа соҳадан олинган суяк трансплантатлари	42	11	26,19%

75 (39,7%) беморда юқорида кўрсатилган патология юзасидан такрорий операциялар ўтказилган, шу билан бирга, 12 нафар беморда (16%) — юноқ суяги бўлақларининг нотўғри ўрнатилиши ёки унинг ремоделланиши таъсирида биринчи операциядан кейин деформация сақланиб қолган, 63 нафар (84%) беморда эса суяк бўлақлари етарли даражада сифатли фиксация қилинмагани туфайли деформациянинг қайталаниши кузатилган.

Натижалар. Силикон имплантатлар 30 ҳолатда, одатда, юноқ ва кўз ости соҳаларининг контурли пластикаси ва камроқ вазиятларда кўз косаси тубини тиклашда ишлатилди. Асоратлар сони 23,33% ни ташкил этди. Улар имплантатнинг йиринглаши, ёриб чиқиши, силжиши ва контурланиши билан боғлиқ экани кузатилди. Индивидуал моделлаштирилган силикон имплантатлардан

га (тепа суяги) афзаллик бериледи. Чунки операциядан кейинги даврда уларнинг резорбцияланиш кўлами энхондрал трансплантатларникига нисбатан камроқ (реконструктив операциядан 8–12 ой ўтгач, аввалги ҳажмдан 21% гача). Тепа суягидан олинган трансплантатларнинг резорбция даражаси кўз соққаларининг силжишида кўлланиладиган гиперкоррекция даражасини интраоперацион тартибда ҳисоблаш имконини беради ва бу қиймат мос равишда 2 мм ва 1 мм ни ташкил қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Альбицкий В. Ю., Закирова Л. А. Этапы развития реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области в России в XIX-XX вв //Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени НА Семашко. – 2015. – №. 3. – С. 14-17.
2. Богатов В. В., Голиков Д. И. История кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ТГМУ //Современная стоматология: от традиций к инновациям. – 2018. – С. 63-68.
3. Безруков В.М., Рабухина Н.А. Деформации лицевого черепа. -М.:МИА, 2005. -С. -180-197.
4. Вербо Е. В. и др. Использование надключичного лоскута на перфорантном сосуде при устранении дефектов челюстно-лицевой области //Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2015. – №. 1. – С. 10-23.
5. Гольбрайх В.Р., Фомичев Е.В., Мухаев Х.Х. Отечественная челюстно-лицевая хирургия (очерки истории).- Волгоград, "Страница-2" 2002.- 124с.
6. Рауэр А.Е., Михельсон Н.М., Пластические операции на лице.- Наркомз-драв СССР: Медгиз, 1943. -С. 88-93.
7. Ризаев Ж. А., Абдуллаев А. С., Кубаев А. С. Перспективы лечения невритов в комплексе с этилметилгидроксипиридина сукцинат и комбилипен //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2022. – С. 20-24.
8. Стучилов В.А., Никитин А.А., Корниенко В.Н., Потапов А.А., Панченко В.Я., Евсеев А.В. Возможности спиральной компьютерной томографии в диагностике и лечении травматических повреждений средней зоны лица// Вестник рентгенологии и радиологии. -2002. -№4. - С. 9-14.
9. Усманов Р. и др. Замещение лунки удаленного зуба аутогенным костным трансплантатом с целью профилактики возникновения дефектов //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 60-62.
10. Федорова С.В. Ретроспективный анализ клиники, диагностики и лечения больных с посттравматическими дефектами и деформациями нижнего края и дна глазницы; Дис.канд. мед наук/ ЦНИИС- М.,2004 - 152 с.
11. Хитров Ф.М. Пластическое замещение дефектов лица и шеи филатовским стеблем, -М.: Медгиз, 1954. -С. 5-7
12. Юркив О.В. Клинико-анатомическое обоснование трансвенечного доступа при лечении посттравматических дефектов и деформаций верхней и средней зон лица : Дис канд. мед. наук. -М., -2000.
13. Abdullaev A., Usmanov R. Mechanisms of the development of impaired consciousness in patients with traumatic brain injury and maxillofacial trauma //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D3. – С. 115-122.
14. Alimdzhonovich R. J., Sarkhadovich A. A. Prospects for the treatment of neuritis in fracture of the lower jaw //Academia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 712-717.
15. Ayubov A. et al. Level of oral hygiene when smoking //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 234-241.
16. Fayzullaev U. R., Sarkhadovich A. A. A Method for increasing the effectiveness of chondroprotective therapy in patients with tmj arthritis-arthrosis accompanying cervical osteochondrosis //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
17. Ugli T. F. R. et al. Study of the morphological picture in dental implantation //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 38-44.

Иқтибос учун: Ризаев Ж.А., Абдуллоев А.С. Жароҳат оқибатида юзага келган юз-жағ соҳасидаги деформацияларни даволаш ёндашувлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 258–261. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17075463>